

KONSITUTSIYA ERKIN HAM ABADAN TURMIS GIREWI

Saparniyazova Nilufar Jenisbay qizi

Qaraqalpaqstan awil xojaligi ham Agrotexnologiyalar instituti student.

@Sahnozasaparniyazova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17833090>

Annotatsiya. Bul maqalda tiykargi deregimiz bolgan konsitutsiyanin insan huquq ham erkinlikleri taminlewdegi orni, puqaralardin erkin ham abadan turmis keshiriwleri ushun yaratilgan konsitutsiyamizdagi kepillikler, den sawliqti saqlaw talim, miynet, socialliq qorganiw, ekologiyaliq qawipsizlik, shanaraqti qollap quwatlaw, janede mayipligi bolgan shaxslar ham jaslar ushun yaratilgan imkaniyatlar haqqinda aytiladi. Sonin menen birge mamlaket aymaqta jasawshi har bir puqaranin hesh qanday sheklewlersiz erkin ham abadan turmis keshiriwleri ushun juwapker ekenligi, ham bul boyinsha islep shigilip atirgan siyasat ham reformalar haqqinda soz etiledi.

Glit sozler: Konstituciya, erkinlik, insan huqqlari, salamat turmis, abadanliq, socialliq qorgaw, medicinaliq xizmet, ekologiyaliq qawipsizlik, mamlaket siyasati, huqiqiy kepillikler, bilimlendiriw siyasati, miynet etiw huqiqi, konstituciyalıq reformalar.

KONSTITUTSIYA ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy manba bo'lgan konstitutsiyaning inson huquq va erkinliklarini ta'minlashdagi o'rni, fuqarolarning erkin va farovon hayot kechirishi uchun yaratilgan konstitutsiyamizdagi kafolatlar, sog'liqni saqlash, ta'lim, mehnat, ijtimoiy himoya, ekologik xavfsizlik, oilani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar va yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga mamlakat hududda yashovchi har bir fuqaroning hech qanday cheklovlersiz erkin va farovon hayot kechirishi uchun mas'ul ekanligi, hamda bu borada ishlab chiqilayotgan siyasat va islohotlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, erkinlik, inson huquqlari, sog'lom turmush, farovonlik, ijtimoiy himoya, tibbiy xizmat.

CONSTITUTION IS A GUARANTEE OF A FREE AND PROSPEROUS LIFE

Annotation. This article discusses the role of our main source, the Constitution, in ensuring human rights and freedoms, the guarantees in our Constitution for a free and prosperous life for citizens, healthcare, education, labor, social protection, environmental safety, family support, and the opportunities created for people with disabilities and young people. At the same time, it is stated that the country is responsible for ensuring that every citizen living in the region lives freely and prosperously without any restrictions, as well as for the policies and reforms being developed in this regard.

Keywords: Constitution, freedom, human rights, healthy lifestyle, well-being, social protection, medical services.

КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИЯ СВОБОДНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация. В этой статье рассматривается роль нашей основной конституции в обеспечении прав и свобод человека, гарантии свободной и благополучной жизни граждан в нашей конституции, здравоохранение, образование, труд, социальная защита, экологическая безопасность, поддержка семьи, а также возможности, созданные для лиц с ограниченными возможностями и молодежи.

В то же время, говорится о том, что страна несет ответственность за то, чтобы каждый гражданин, проживающий в регионе, жил свободно и благополучно, без каких-либо ограничений, а также о политике и реформах, разрабатываемых в этой области.

Ключевые слова: Конституция, свобода, права человека, здоровая жизнь, благополучие, социальная защита, медицинское обслуживание.

Tiykargi bolim: Har bir xaliquin en ulken bayligi bul onin tinish tatiw erkin birgelikte abadan turmis keshiriwi esaplanadi. Insanlardin erkin turmis keshiriwi ozinin pikirin erkin ayta aliwlari miynet qiliw, bilim aliw, oqiwi, ozi tanlagan kasipte jumis islewlari ushun hesh qanday tosiqlar joq. Bul boyinsha aniq ham adalatli turdegi tartip ham qagiydalar belgilengen. Bul imkaniyaardi beriwshi ham bul boyinsha tartip qagiydalardida belgilewshi tiykargi deregemiz bolgan konsitutsiya esaplanadi. Konsitutsiya tek gana hujjet emes, ol insanlardin huquq ham erkinliklerinin keppilleytugun ham qoriqlaytugun nizamimiz. Onda har bir puqaranin kim boliwina qaramastan onin qadir qimbati arnamisi ham oz omirin ozi tanlaw erkinligi berilgen.

Konstitutsiya janede mamleket organlarin islerin tartibge salad hamde xaliquin omir tarzi qanday boliwin jamiyettin socialliq ekonomikalq jaqtan rawajlanawlari hamde xaliquin erkin ham abadan turmis keshiriwinin belgileytugun en ahmiyettli hujjetimiz bolip tabiladi.

Konsitutsiya arqali mamleket ozinin waziypalarin yagniy puqaralardin huquq ham erkinliklerinin qorgaw jamiyette adalat tartib ham turaqliligi,

janede nizam aldinda tenlikti saqlaw siyaqli waziypalardi amelge asiradi.

Jaña redakciyadağı Ózbekstan Respublikası Konstituciyası 2023-jil 30-aprelda ulıwmaxalıqlıq referendum arqalı qabıl etilgen. Bul referendumda xalıqtıń úlken bólegi jaña Konstituciyanı qollap-quwatlağan hám Konstituciya 2023-jil 1-maydan nızamlı kúshke kirgen.

Usı tárizde, Konstituciya tek gána mámleketlik basqarıwdıń tiykarǵı hújjeti emes, al xalıqtıń erkin hám abadan turmısınıń kepili sıpatında qabıl etildi. Jaña redakciyadağı Konstituciya 26 bap hám 155 statyadan ibarat. Ol tek gána mámleketlik basqarıw sistemasın belgilep qoymastan, al jámiyettıń rawajlanıwı, insan huqıqları hám puqaralardıń abadanlıǵın támiyinlewshi tiykarǵı norma sıpatında xızmet etedi.

Konstituciya (latinsha: constitutio - "ornatiw," "belgilew") - bul mámlekettiń tiykarǵı bas nızamı. Ol mámleket dúzilisin, hákimiyat hám basqarıw uyımları sistemasın, olardıń wákilligi hám qalıplesiw tártibin, saylaw sisteması, puqaralardıń huqıq hám erkinlikleri, sonday-aq, sud sisteması, advokatura, prokuratura tarawlarındaǵı bilimlerdi belgilep beredi. Konstituciya barlıq ámeldegi nızamlardıń tiykarı esaplanadi. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Xalıq mámleketlik organlarga emes mámleketlik orgalar xalıqqa xızmet etiwı kerek degen ideya astında birlesiw bizlerdin demokratik mámleket ekenimizdi bildiredi. Bul pikirdin bas maqseti mámleket bul hakimiyattin iyesi al tiykargi deregi bolsa bul xaliquin ozi .Mamleketlik organlar yamasa sholkemler xaliquin ustinen hukimranliq qiliwlari emes balkim xaliquin mutajliklerin qandiriw talap ham usinislarin esitiw kerekligi aytilgan. Mayipli bolgan hamde miynetke jaramsiz bolgan shaxslardin huuquq ham erkinlikleri konsitutsiyamizdan shette qalmagan Mamleket mayipli bolgan shaxslardi jamiyetten shigarip qoyiw emes balkim olardi jamiyetke tartiwga qatti bel baylagan. Konstituciyamizdin 57— statyasında bilay aytilgan:

Mámleket mayıplığı bolğan shaxslardıń sociallıq, ekonomikalıq hám mádeniy tarawlardıń obektlerinen hám xızmetlerinen tolıq paydalanıwı ushın sharayatlar jaratadı, olardıń jumısqa jaylasıwına, bilim alıwına járdemlesedi, olarǵa zárúr bolğan málimlemeni tosqınlıqsız alıw imkaniyatın támiyinleydi. Mayıplığı bolğan shaxslarda basqa jamiyette jasawshi saglam insanlarday bilim alıwlari jumısqa jaylasıwları ushın shart sharayatlar jaratılǵan. Imkaniyati sheklengen shaxslardıń huquq ham erkinlikleri tiykargi deregimiz bolǵan konsitutsiya arqalı qorgaladı. Bizler erkin ham gárezsiz demokratik mamleketke jasar ekenbiz perzentlerimizdin ham bilim alaman oqıyman degen shaxslar ushın hesh qanday tosiqlar joq. Ózbekstan Respublikasında kelip shigiwi jinisi rassi milleti, tili, sociallıq kelip shigiwına qaramastan har kim bilim alıwǵa haqlı ekenligi aytilgen. Mámleket mektepke shekemgi bilimlendiriw hám tárbiyanı rawajlandırıw ushın sharayatlar jaratadı. Mámleket biypul ulıwma orta bilimlendiriw hám baslanǵısh professional bilim alıwdı kepillaydi. Mektepke shekemgi bilimlendiriw hám tárbiya, ulıwma orta bilimlendiriw mámleket qadaǵalawında.

Bilimlendiriw shólkemlerinde ayrıqsha bilimlendiriw mútájliklerine iye bolǵan balalar ushın inklyuziv bilimlendiriw hám tárbiya támiyinlenedi. Mektep balalarga tek gana bilim alıwında emes tarbiya alıwdı kepillaydi. Mamleketimizde amelge asirilip atirgan siyasatın baslı maqsetide perzentlerimizdi Watanga sadiqlıq ruwxında tarbiyalaw bolip esaplanadı.

Konsitutsiyamızdin 42—statyasında bilay aytilgen:

Hár kim múnásip miynet etiw, kásip hám jumıs túrin erkin tańlaw, qáwipsizlik hám gigiena talaplarına juwap beretuǵın qolaylı miynet sharayatlarında islew, miyneti ushın hesh qanday kemsitiwlersiz hám miynetke haqı tolewdiń belgilengen eń az muǵdarınan az bolmaǵan tárizde ádil haqı alıw, sonday-aq jumıssızlıqtan nızamda belgilengen tárıpte qorgalıw huquqına iye. Búgingi kúnde mámleket bul huquqlardı qorgaw ushın bir qatar jumıslar islemekte: miynet haqını arttırıw, jumıs orınlarında qáwipsizlikti kúsheytiw, jumısshılardı elektron sistema arqalı qadaǵalaw, jumıs penen támiyinlew orayların jedel isletiw hám jaslar jáne hayal-qızlar ushın arnawlı baǵdarlamalar jaratıw. Konsitutsiyadan bul norma har birimizdin miynet qiliw erkin kasip tanlaw huquqın tartipke saladı. Mamleket puqaralarga jumıs islewge yamasa korsetilgen jumısti islewge majburley almaydi. Janede erkin kasip tanlaw huquqı berilgen yagniy har kim ozi qalegen kasipti tanlay aladı. Kasip boyınsha kemsitiwlerge jol qoyilmaydi. Erkin jasawimizdin jane bir kepili bul xalıqtın tibbiy xızmetlerden payda aliniwimiz. Mamleket saglam turmis tarizin jaratiw ushın shar —sharayatlardı jaratıp bermekte. Konsitutsiyamızdin 48 —statyasında har kim ozinin den sawligin saqlaw ham emleniw huquqına iye ekenligi aytilgen. Mamleket den sawliqti saqlaw sistemasin jaratiw ham barshe puqaralarga tibbiy xızmetti jaratıp beriw imkaniyatın alǵan. Hesh kimnin den sawligimizdi tiklewimizge kesent beriw yamasa bul huquqdan ayiriwǵa haqqisi joq.

Sociallıq qorganiw bul juda ken tusinik bolip onda mamlaketi oz aymagında jasawshi puqaralardı sociallıq qorgaydi. Konsitutsiyamızda har kim qartayganda miynet qabiyletin jogaltqanda yamasa bagıwshisinan ayrılǵan jagdaylarda sociallıq támiynat aliwi huquqı berilgen.

Janede basqa bir shaxs tarepinen kemsitiwline yamasa basım otkizilgen jagdaylarda puqara oz huquqın sud arqalı qorgay aliwları aytilgen. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev oz sozinde bilay degen: Bas nizamimiz bolǵan konsitutsiyamızdi teren uyreniw anlaw turmisqa engiziw ham ogan sozsiz amel qiliw barligimidin wazıypamız. Bas nizamımızdıń hár bir statyası biz ushın baǵdarlamaǵa turmısımız qaǵıydasına aylanıwı zárúr.

Buniń ushın Tiýkargı Nızamımızdı ulıwma bilim beriw mekteplerinde, joqarı oqıw orınlarında, máhálle hám miynet komandalarında sistemalı túrde úyreniw boyınsha anıq ilajlardı islep shıǵıwımız kerek. Sebebi har bir puqara nızamdi biliwi ogan amel qiliwi ham bul nızam arqalı ozinin huquq ham erkinliklerin qorgay aliwlari kerek.

Juwmaqlaw: Juwmaqlap aytqanda Konstitutsiya bizge erkinlik beretugun huquqlarimizdi kepilleytugun hujjet. Konsitutsiyanin hurmet qiliniwi ondagi talaplardin orinlaniwi juda ahmiyetli.

Konsitutsiya tek gana hujjet emes balkim jamiyettin keleshegi ham mamlekektin turaqli rawajlaniwin taminleytugun hujjet. Bizlerdin Konstitusiyamız erkin sonin ushun ol xaliqtin jeke pikirin hurmet qiladi ham har bir puqaranin siyasiy socialliq iskerligin qollap quwatlaydi. Sonin ushun biz bul nızamga apiwayi koz qaras penen qarawimiz kerek sebebi onda bizin huquqlarimiz majburiyatlarimiz belgilengen. Bul majburiyatlardi orinlaw arqali biz konsitutsiya bolgan hurmetimizdi ispatlaymiz ham mamlekettin turaqliligini janede keleshek awlad ushun bekkem bolgan jamiyetti jaratamız. Aytıp otiwimiz kerek konsitutsiya bizlerdin tinish erkin sheklewlersiz hamde jaratilgan shart sharayatlardan paydalaniwizdin kepili esaplanadi.

Paydalangan adabiyatlar

1. Ózbekstan Respublikasi Konstitutsiyasi 2023.
2. Ózbekstan Respublikasi Konsitutsiyaliq huquqi O.T.Husanov.2023
3. Ozbekstan Respublikasi talim tuwrisindagi nızami 2020.
4. 4.Miynetti qorgaw tuwrisindagi nızam 1993.